

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHDA SINGAPUR MO‘JIZASI

Raximov Sherbek Kamolovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti o‘qituvchisi, mayor
rahimovserbek305@gmail.com

Annotasiya: Mazkur maqolada Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash strategiyasi, Transparency International tashkilotining 2023-yil uchun Korrupsiyani qabul qilish indeksiga ko‘ra, Singapur 180 davlat orasida o‘rni, Singapur sobiq bosh vaziri Li Kuan Yuning korrupsiyaga qarshi kurashda qattiqqo‘llik siyosati, hukumatning mayda korrupsion holatlarga byurokratik to‘siqlarni kamaytirishi, Singapurda Korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha qonunning ahamiyati, davlatda qonunning ustuvorligi va jazoning muqarrarligi, hokimiyatning barcha bo‘g‘inlari va jamiyatda korrupsiyaga qarshi toqatsizlik ruhini shakllantirilishi, davlat xizmatchilari va amaldorlar o‘rtasida korrupsiyaga yo‘l qo‘ymaslik uchun ish haqlarining oshirilishi, davlat organlari mansabdorlarining mulki, aktivlari va qarzlari bo‘yicha yillik hisobotlarini nazorat qilinishi, Korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha tergov byurosining vakolatlari, sud tizimi mustaqilligi ta‘minlanishi, korrupsiyaga qarshi kurashda ommaviy axborot vositalarining ochiqligi va shaffofligi, davlat xizmatchilarining halollik tamoyiliga amal qilinishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar, xulosa va tavsiyalar ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Korrupsiyaga qarshi kurash siyosati, Byuro, davlat xizmatchisi, qonun, indeks, korrupsiya, tajriba, siyosiy iroda, korrupsiyaga qarshi kurash, Singapur, strategiya.

Аннотация: В этой статье рассматривается антикоррупционная стратегия Сингапура, Индекс восприятия коррупции Transparency International на 2023 год, место Сингапура среди 180 стран, строгая антикоррупционная политика бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, реакция правительства на мелкую коррупцию, сокращающая бюрократические препятствия, важность Закон Сингапура о борьбе с коррупцией, верховенство закона в государстве и неотвратимость наказания, формирование духа нетерпимости к коррупции на всех уровнях власти и общества, повышение заработной платы для предотвращения коррупции среди государственных служащих и чиновников, контроль годовых отчетов об имуществе, активах и долгах государственных служащих, Полномочия следственного бюро по борьбе с коррупцией, обеспечение независимости судебной системы, открытости и прозрачности

средств массовой информации в борьбе с коррупцией, честности государственных служащих информация, выводы и рекомендации по реализации принципа поясняются на научной основе.

Ключевые слова: Антикоррупционная политика, Бюро, государственный служащий, закон, индекс, коррупция, опыт, политическая воля, борьба с коррупцией, Сингапур, стратегия.

Annotation: This article discusses Singapore's anti-corruption strategy, Singapore's ranking among 180 countries according to Transparency International's Corruption Perceptions Index for 2023, the tough anti-corruption policy of former Singaporean Prime Minister Lee Kuan Yew, the government's reduction of bureaucratic obstacles to minor corruption cases, the importance of the Anti-Corruption Act in Singapore, the rule of law and the inevitability of punishment in the state, the formation of a spirit of intolerance against corruption in all branches of government and society, increasing salaries to prevent corruption among civil servants and officials, monitoring the annual reports of property, assets and debts of government officials, the powers of the Anti-Corruption Bureau, ensuring the independence of the judiciary, openness and transparency of the media in the fight against corruption, and adherence to the principle of honesty by civil servants. The information, conclusions, and recommendations are presented on a scientific basis.

Key words: Anti-corruption policy, Bureau, civil servant, law, index, corruption, experience, political will, anti-corruption, Singapore, strategy.

Kirish

Ko'p yillar ketma-ket Singapur korrupsiyaning yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va rivojlanish darajasi bo'yicha jahon reytingida yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Bu davlat dunyo siyosiy xaritasida faqat o'tgan asrning o'rtalarida, 1965-yil 9-avgustda mustaqillikka erishgandan so'ng paydo bo'lgan. Tarixiy qisqa vaqt ichida, hech qanday tabiiy resurslarga ega bo'lmagan, chet eldan hatto chuchuk suv, qum, neft, gaz, metall va yog'ochni ham keltirishga majbur bo'lgan kichik Singapur davlati korrupsiyaning yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va rivojlanish darajasi bo'yicha jahon reytingida yetakchi o'rinlarni egallashga muvaffaq bo'ldi. Jumladan, *Singapur korrupsiyaga qarshi kurashda katta tajribaga ega va tegishli reytinglarda dunyoda yetakchi o'rinni egallagan davlat hisoblanadi. Xususan, Transparency International*

*tashkilotining 2023-yil uchun Korrupsiyani qabul qilish indeksiga ko‘ra, Singapur 180 davlat orasida 5-o‘rinni egalladi*³⁰.

Tadqiqot uslublari

Tadqiqot jarayonida Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash strategiyasi, Singapurda qonunning ustuvorligi va jazoning muqarrarligi, hokimiyatning barcha bo‘g‘inlari va jamiyatda korrupsiyaga qarshi toqatsizlik ruhini shakllantirilishi, qarshi kurashda ommaviy axborot vositalarining ochiqligi va shaffofligi, davlat xizmatchilarining halollik tamoyiliga amal qilinishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar **ilmiy nashrlar hamda xorijiy tajribalar asosida o‘rganildi. Maqoladagi tadqiqot ma’lumotlari rasmiy manbalardan olingan bo‘lib tizimli yondashuvdan foydalanildi. Tanlangan yondashuv** Singapurda qonunning ustuvorligi va jazoning muqarrarligi, davlat xizmatchilarining halollik tamoyiliga amal qilinishi to‘g‘risida **ilmiy ma’lumotlar olishning afzalliklaridan foydalanish imkonini beradi.**

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamalari

Korrupsiya nafaqat milliy, balki global miqiyosdagi muammoga aylandi. Dunyoning sanoqli davlatlarga ushbu illatga qarshi muvaffaqiyatli kurashi bilan maqtana oladi. Shunday davlatlardan biri — Singapur.

Ushbu muvaffaqiyatda mustaqil Singapur “otasi” Li Kuan Yuning o‘rni katta. Bejizga uni “Singapur vijdoni” deb atashmagan. Li tarixda halollik va korrupsiyaga qarshi beayov kurash ramzi bo‘lib qoldi. *Li Kuan Yu Singapurni 1959-1990-yillarda bosh vaziri lavozimida faoliyat yuritgan. “Agar biz boshqarayotgan davlat hokimiyati ko‘pchilikning hayotini yaxshilash emas, kamchilikning cho‘ntagini qappaytirish payida bo‘lsa, ahvolimiz chatoq bo‘ladi*³¹, degan edi Li Kuan Yu.

Shunga ko‘ra, mamlakat rahbarlari korrupsiya ildizi bilan qo‘porib tashlanmasa, mamlakatning kelajagi yo‘qligini tushunib yetdi. Bu esa qat’iy va izchil choralar tizimini qabul qilish uchun asos bo‘lib xizmat qildi.

Li Kuan Yuning “Singapur tarixi: uchinchi dunyodan birinchi dunyo sari” kitobining “Korrupsiyaga qarshi kurash” bo‘limi shunday boshlangan. Uning so‘zlariga ko‘ra, 1959-yildagi saylovlarda g‘alaba qozongandan so‘ng, yangi hukumat a‘zolari qasamyod qilish marosimiga oq ko‘ylak va shim kiyib chiqadi. Bu ularning shaxsiy va kasbiy faoliyatidagi halolligi ramzini ko‘rsatishi kerak edi.

Hukumat mayda korrupsion holatlarga byurokratik to‘siqlarni kamaytirish va qonunlardagi boshqacha talqin qilinishi mumkin bo‘lgan normalarni bekor qilish orqali kurashishga qaror qildi.

³⁰ <https://www.transparency.org/en/cpi/2023> Jan. 30, 2024.

³¹ Li Kuan Yu. “Singapur tarixi: uchinchi dunyodan birinchi dunyo sari” kitobi. Akademnashr. 2022-yil. 47-bet.

1960-yilda yangi tahrirdagi Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qonun qabul qilinadi. Unda tergovchilarga keng vakolatlar berildi. Xususan, gumonlanuvchiga oid soliq ma'lumotlari hech qanday cheklovlarsiz taqdim etilishi belgilab qo'yildi. Shuningdek, pora tushunchasiga aniq ta'rif beriladi: unga ko'ra, pora deganda moddiy qiymatga ega har qanday noz-ne'mat tushunilishi belgilanadi.

1963-yilda anonimlik tartibi bekor qilindi. Endilikda Korrupsiya holatlarini surishtirish Byurosiga axborot bergan har qanday inson shaxsini ochiqlashi shart qilib qo'yildi. Bir tomondan, bu turli suiste'molliklar va tuhmatlarning oldini olishga yordam berdi.

Li Kuan Yu hatto o'z tarafdorlarini ham ayab o'tirmagan. Bunday sharoitda, shubhasiz, hokimiyatning barcha bo'g'inlari va jamiyatda korrupsiyaga qarshi toqatsizlik ruhi shakllandi.

Masalan, 1975-yilda o'sha paytda atrof muhitni muhofaza qilish vaziri bo'lgan Vi Tun Bun Indoneziyaga oilasi bilan sayohat qiladi. Uning yo'l xarajatlari qurilish kompaniyalaridan biri tomonidan to'lanadi. Vazir ushbu kompaniya manfaatlarini hukumat oldida himoya qila boshlaydi. O'tkazilgan tekshiruv natijasida u, shuningdek, shu firma hisobidan 500 ming Singapur dollariga villa sotib olgani aniqlanadi. Li Kuan Yu vazirni o'ta sadoqatli va professional bo'lganiga qaramay, 4 yillik qamoqqa hukm qilinganini qayd etgan.

Sobiq bosh vazir yana bir holatni tilga oladi. Singapurning eng muhim vazirliklaridan bo'lgan milliy taraqqiyot vazirligi rahbari Te Chin Van 1986-yilda 400 ming Singapur dollari miqdorida pora olgani aniqlanadi. U uzoq vaqt aybini tan olmaydi, ammo 1986-yil 15-dekabrda Li Kuan Yuga maktub yo'llab, yuzaga kelgan vaziyatdan afsusdaligini aytadi. Te Chin Van shu kuni o'z joniga qasd qilgan edi³².

Singapur o'ziga xos yo'ldan bordi: vazir va davlat xizmatchilariga yuqori maosh to'lanadi. Bu bilan ikkita maqsadga erishiladi: birinchidan, amaldorlarning pora olishiga sabab qoldirmaslik bo'lsa, ikkinchi tomondan xususiy sektorda ko'p daromad topadigan odamlarni davlat xizmatiga jalb qilish imkoni paydo bo'ladi.

Sudyalarning ish haqlari keskin – yiliga bir necha yuz ming dollarga olib chiqildi. 1990-yillarda bu ko'rsatkich 1 mln dollardan ham oshdi. Shunga muvofiq, sudyalik lavozimiga munosib kadrlar, xususan, kuchli advokatlar jalb etila boshlandi.

1989 va 1994-yillarda yuqori martabali davlat xizmatchilarining ish haqini qayta ko'rib chiqish natijasida maoshlar shu qadar oshirildiki, Singapur bu borada dunyoda

³² Li Kuan Yu. "Singapur tarixi: uchinchi dunyodan birinchi dunyo sari" kitobi. Akademnashr. 2022-yil. 108-bet.

1-o'ringa chiqib oldi. Shu bilan birga, 1995-yilda xususiy sektorning daromadi pasaygani sababli, 1997-yilda mansabdorlarning maoshlari kamaytirildi.

Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qonunga asosan Singapurda barcha davlat xizmatchilariga nisbatan korrupsiya bo'yicha aybdorlik prezumpsiyasi joriy etilgan. Bu shuni anglatadiki, davlat xizmatchisi o'zining maoshi yetmaydigan xarajatlarga qo'l ursa yoki mol-mulkka egalik qilsa, u o'z harakatining qonuniy ekanini isbotlab bermaguncha aybdor hisoblanadi va tergovga jalb etiladi.

Ushbu qonun bilan amaldorlarning harakatlari tartibga solindi, mustahkam korrupsion aloqalar shakllanmasligi uchun ularning rotatsiyasi yo'lga qo'yildi. Byurokratik to'siqlar bartaraf etildi, davlat xizmatchilarining yuqori odob-axloq standartlariga rioya etishi ustidan kuchli nazorat o'rnatildi.

Singapurda korrupsiyaga qarshi kurash asosiy yo'nalishi bo'lgan maxsus organ mavjud. U Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha tergov byurosi deb ataladi. Ushbu mustaqil organ Singapur iqtisodiyotining davlat va xususiy sektorida korrupsiyaning oldi olinishini o'rganadi.

Singapurda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berish odat tusiga kirgan. Buning uchun hatto qo'lay sharoitlar ham yaratib berilgan. Har kim korrupsiyaga qarshi maxsus kiosklar yoki korrupsiyani ogohlantirish markazlari orqali ommaviy yoki anonim holda korrupsiya haqida xabar berishi mumkin. Binobarin, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berganlar himoyaga olingan³³.

So'zsiz, jazoning muqarrarligi korrupsiyani jilovlab turuvchi muhim omillardan biridir. Jazoning muqarrarligini ta'minlashda Singapurda yaratilgan, siyosiy aralashuvdan ajralgan mustaqil sud tizimi alohida o'rin tutadi. Singapur sud tizimi iloji boricha korrupsiyaga botgan mansabdor shaxslarga yumshatuvchi omillar yaratib bermaydi, aksincha katta jarimalar yoki ozodlikdan mahrum qilish jazolarini qo'llaydi. Chunonchi, sudlarga korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar natijasida olingan daromadlarni musodara qilish huquqi berildi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda ommaviy axborot vositalari ham muhim o'rin egallaydi. Mustaqil Singapurda Ommaviy ahborot vositalari haqiqiy turtinchi hokimiyatga aylangan. Ular davlat xizmatchilari turmush tarzini diqqatlik bilan ko'zatib boradi. Daromadlardan ortiq yashayotgan mansabdor shaxslar darhol OAV birinchi sahifa qahramoniga aylanadi. Bundan tashqari, barcha korrupsiya holatlari ommaviy axborot vositalarida yoritilishi shart.

³³ Shakurov R. /2024/ "Korrupsiyaga qarshi kurashda singapur tajribasi". Yurist axborotnomasi 2-son, 4-jild. 118-bet.

Bir vaqtning o'zida korrupsiya harakatlari uchun jinoiy jazo kuchaytirildi, sud tizimi mustaqilligi ta'minlandi, sudyalarning maoshlari keskin oshirildi, ularning ijtimoiy maqomi ta'minlandi, pora berganlik yoki korrupsiyaga qarshi tergovda ishtirok etishdan bo'yin tovlaganlik uchun sezilarli iqtisodiy jazo joriy etildi.

Bojxona xizmati va boshqa ko'plab davlat tashkilotlarida xodimlarni yoppasiga ishdan bo'shatishgacha bo'lgan qattiq choralar ko'rildi. Ushbu choralar davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirish, davlat xizmatchilarining maoshini oshirish, malakali ma'muriy kadrlarni tayyorlash orqali amalga oshirildi.

Mamlakatning yalpi ichki maxsulot ko'rsatgichi 2023-yilda hisob-kitoblariga ko'ra 467 mlrd. dollarni, har bir fuqaroning o'rtacha yillik daromadi esa 55 000 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Singapurda korrupsiyaning deyarli yo'qligi, malakali ishchi kuchi, ilg'or va samarali infratuzilmasi AQSh, Yaponiya va Yevropadan 3000 dan ortiq transmilliy korporasiyalar uchun jozibador bo'lib qoldi. Shu bilan birga, xorijiy firmalarning sanoat mahsulotlarining asosiy qismi eksport uchun ishlab chiqariladi, bu esa Singapur davlat byudjetining kengayishiga yordam beradi³⁴.

Xulosa va tavsiyalar

Korrupsiyani jilovlash uchun avvalo:

- **birinchidan**, davlat va jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash;
- **ikkinchidan**, jamiyatda hammaning qonun oldida tengligi prinsipini targ'ib qilish;
- **uchinchidan**, davlat xizmatchilarining ish haqini xususiy sektorda muvaffaqiyatli ishlayotgan shaxslarning o'rtacha oylik ish haqi bilan tenglashtirish;
- **to'rtinchidan**, davlat organlari mansabdorlarining mulki, aktivlari va qarzlari bo'yicha yillik hisobotlarini nazorat qilish;
- **beshinchidan**, hallollik va oshkoralik tamoyillariga amal qilish;
- **oltinchidan**, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish;
- **ettinchidan**, fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish.

Albatta, mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan islohotlar xalqaro huquq normalari, shuningdek, rivojlangan mamlakatlarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha samarali tajribaga asoslanadi. Shu nuqtai nazardan, davlatimiz rahbari ko'plab mamlakatlar bilan, shu jumladan, Singapur davlati bilan do'stona aloqalarni mustahkamlayotgani biz barpo qilayotgan Yangi O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat qilishi shubhasiz.

³⁴ Shakurov R. /2024/ "Korrupsiyaga qarshi kurashda singapur tajribasi". Yurist axborotnomasi 2-son, 4-jild. 116-bet.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2017-yil 3-yanvar.
2. Li Kuan Yu. “Singapur tarixi: uchinchi dunyodan birinchi dunyo sari” kitobi. Akademnashr. 2022-yil.
3. Shakurov R. /2024/ “Korrupsiyaga qarshi kurashda singapur tajribasi”. Yurist axborotnomasi 2-son, 4-jild
4. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023> Jan. 30, 2024.